

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ЗАСАДИ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Ярошенко О. І

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті теоретично обґрунтовано соціально-комунікативні засади репутаційного менеджменту; змальовано їх прояви у діяльності керівника закладу освіти. Визначено ефективні інструменти реалізації соціально-комунікативних засад репутаційного менеджменту; зазначено їх особливості в умовах цифровізації.

Ключові слова: *управлінська діяльність, керівник закладу освіти, репутація, репутаційний менеджмент, соціально-комунікаційні засади.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах трансформації освітньої системи України, посилення конкуренції між закладами освіти, розвитку цифрового середовища та суспільних викликів (зокрема воєнних), особливого значення набуває проблема формування позитивної репутації освітніх установ. Репутація закладу освіти дедалі більше визначає його конкурентоспроможність, рівень довіри з боку громадськості, батьків, здобувачів освіти та партнерів.

Репутаційний менеджмент сьогодні розглядається як стратегічний інструмент управління, що базується на системній комунікації, прозорості та соціальній відповідальності.

В умовах інформаційного суспільства саме соціально-комунікативний компонент стає ключовим у формуванні репутаційного капіталу організації. Особлива роль у цьому процесі належить керівнику закладу освіти, який виступає основним суб'єктом репутаційного менеджменту та формує як внутрішній, так і зовнішній імідж організації.

Незважаючи на зростання інтересу до проблеми репутаційного менеджменту, в освітній сфері недостатньо розробленими залишаються питання соціально-комунікативних механізмів формування репутації керівника

та закладу освіти. Основна проблема полягає у необхідності систематизації соціально-комунікативних чинників репутаційного менеджменту; визначення ролі комунікаційної діяльності керівника; обґрунтування ефективних інструментів взаємодії із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях С. Боліла [1], В. Король та В. Яблонь [2], В. Шкромиди [5] репутаційний менеджмент розглядається як невід’ємна складова управлінської діяльності, що передбачає системну роботу з інформаційним середовищем, громадською думкою та цифровими платформами.

Дослідники Є. Осипова та Б. Покотило [4] підкреслюють, що в умовах інформаційного суспільства ключову роль відіграють соціально-комунікативні чинники. О. Мармаза акцентує увагу на важливості прозорості, відкритості та довіри як базових принципів ефективного репутаційного менеджменту в умовах кризових викликів, розкриває особливості комунікацій в умовах цифровізації [3].

Разом із тим, недостатньо досліджено соціально-комунікативні засади діяльності керівника закладу освіти у контексті управління репутацією.

Мета статті: теоретичне обґрунтування та систематизація соціально-комунікативних засад репутаційного менеджменту в діяльності керівника закладу освіти, а також визначення ефективних інструментів його реалізації.

Виклад основного матеріалу. Репутаційний менеджмент у сфері освіти – це цілеспрямована діяльність щодо формування, підтримки та розвитку позитивного сприйняття закладу освіти та його керівника в очах різних груп стейкхолдерів.

Репутація є нематеріальним активом, який формується на основі якості освітніх послуг, професіоналізму педагогічного колективу, ефективності управління, комунікаційної політики, соціальної відповідальності. У сучасних умовах вона набуває ознак стратегічного ресурсу, що впливає на стійкість і розвиток організації. Репутація формується виключно у процесі соціальної взаємодії та комунікації. Вона є результатом інформаційних потоків,

міжособистісних контактів, публічного дискурсу, медіа-впливу. Комунікація виступає основним механізмом трансляції цінностей, досягнень і позиції закладу освіти. Соціально-комунікативний підхід передбачає орієнтацію на діалог, відкритість до зворотного зв'язку, побудову довірливих відносин, формування партнерства.

Керівник закладу освіти є ключовою фігурою у системі репутаційного менеджменту. Його особистий імідж безпосередньо впливає на репутацію організації. Основні функції керівника у цьому контексті: стратегічна (визначення репутаційної політики); комунікативна (організація взаємодії зі стейкхолдерами); представницька (формування публічного образу); антикризова (управління репутаційними ризиками). Останні дослідження показують, що репутація керівника та організації взаємопов'язані й взаємозалежні, особливо в умовах цифрових комунікацій [3].

До ключових соціально-комунікативних засад репутаційного менеджменту належать: відкритість і прозорість, що передбачає доступність інформації, чесність і готовність до публічного діалогу; довіра як базова цінність, яка формується через послідовність дій, відповідальність і етичність; діалогічність комунікації, що передбачає двосторонню взаємодію та врахування думки громадськості; соціальна відповідальність означає, що заклад освіти має демонструвати свою роль у розвитку громади; цифрова комунікація, тобто активне використання соціальних мереж, сайтів, онлайн-платформ.

Ефективний репутаційний менеджмент передбачає використання таких інструментів, як: офіційний сайт закладу освіти, соціальні мереж, публічні звіти керівника, комунікація з батьками, партнерські заходи, робота зі ЗМІ, внутрішні комунікації в колективі.

У наш час підвищується важливість системної роботи з відгуками, розвитку SMM та впровадження кризових комунікаційних стратегій. До основних ризиків належать інформаційні кризи, негативні відгуки, конфлікти в колективі, недовіра з боку батьків. У цьому контексті ефективно управління передбачає моніторинг інформаційного поля, швидке реагування, формування

антикризових стратегій, підтримку позитивного інформаційного фону.

Узагальнення соціально-комунікативних засад репутаційного менеджменту в діяльності керівника закладу освіти представлено в табл. 1.

Таблиця 1 – Соціально-комунікативні засади репутаційного менеджменту в діяльності керівника закладу освіти

Засади	Зміст (характеристика)	Управлінські прояви у діяльності керівника	Інструменти реалізації	Очікуваний результат
Відкритість і прозорість	Доступність інформації про діяльність закладу, чесність та публічність	Регулярне інформування про результати роботи, відкриті звіти	Офіційний сайт, публічні звіти, збори	Підвищення довіри з боку громадськості
Довіра	Стабільність, послідовність дій, етичність управління	Дотримання обіцянок, справедливе управління	Зворотний зв'язок, етичний кодекс, внутрішні комунікації	Формування позитивного іміджу керівника
Діалогічність	Двостороння комунікація та врахування думки стейкхолдерів	Організація обговорень, консультацій, опитувань	Анкетування, батьківські збори, онлайн-форуми	Партнерські відносини з учасниками освітнього процесу
Соціальна відповідальність	Орієнтація на потреби громади та суспільства	Участь у соціальних проєктах, підтримка ініціатив	Волонтерські заходи, партнерські програми	Позитивний суспільний імідж закладу
Цифрова комунікація	Використання цифрових каналів для взаємодії	Активність у соціальних мережах, онлайн-комунікація	Facebook, сайт, месенджери, освітні платформи	Розширення аудиторії та підвищення впізнаваності
Системність комунікації	Планомірність і узгодженість інформаційної політики	Розроблення комунікаційної стратегії	Контент-план, стратегія комунікації	Узгоджений позитивний інформаційний образ
Оперативність реагування	Швидке реагування на інформаційні виклики	Управління кризовими ситуаціями	Моніторинг ЗМІ, соціальних мереж	Мінімізація репутаційних ризиків
Персоналізація комунікації	Врахування особливостей різних цільових аудиторій	Диференційований підхід до батьків, педагогів, учнів	Індивідуальні зустрічі, таргетована комунікація	Підвищення ефективності взаємодії
Партнерство	Співпраця з	Налагодження	Меморандуми,	Розширення

	різними соціальними інституціями	зв'язків громадою, організаціями	з	спільні проєкти	можливостей розвитку закладу
Репутаційна відповідальність	Усвідомлення впливу рішень на імідж	Ухвалення управлінських рішень з урахуванням репутаційних наслідків	з	SWOT-аналіз, оцінка ризиків	Стійкість репутації закладу

Наведена система засад відображає комплексний характер управління репутацією та підкреслює визначальну роль комунікацій у формуванні позитивного іміджу закладу освіти. Їх практична реалізація сприяє підвищенню рівня довіри, ефективній взаємодії зі стейкхолдерами та забезпеченню конкурентоспроможності освітньої організації.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Репутаційний менеджмент є важливим складником управління закладом освіти та стратегічним ресурсом його розвитку. Соціально-комунікативні засади виступають ключовими у формуванні репутації, оскільки саме через комунікацію відбувається взаємодія зі стейкхолдерами. Керівник закладу освіти відіграє провідну роль у формуванні репутаційної політики та реалізації комунікаційних стратегій. Ефективний репутаційний менеджмент базується на принципах відкритості, довіри, діалогу та соціальної відповідальності. Використання сучасних цифрових інструментів значно підвищує ефективність комунікації та формування позитивного іміджу.

Перспективними напрямками подальших досліджень є: розроблення моделей оцінювання репутації закладу освіти; вивчення впливу цифрового середовища на репутаційний менеджмент; дослідження ефективності комунікаційних стратегій керівника; формування індикаторів репутаційної стійкості освітніх організацій.

Список використаних джерел

1. Боліла С. Ю. Репутаційний менеджмент в умовах трансформацій та військових викликів: стан та перспективи. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*. 2025. № 24. С. 221–229. URL: <https://dspace.ksaeu.kherson.ua/handle/123456789/11208> (дата звернення:

03.04.2026).

2. Король В., Яблонь В. Репутаційний менеджмент та маркетингова політика підприємства. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2025. № 3(1). С. 415–419. DOI: [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3\(1\)-60](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3(1)-60).
3. Мармаза О. І. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні як фактор розвитку закладу освіти. *Успіхи і досягнення у науці (Серія «Управління та адміністрування»)*. 2026. № 2 (24). С. 1005–1017. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1\(23\)](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1(23))
4. Осипова Є. Л., Покотило Б. О. Брендинг та репутаційний менеджмент як інструмент формування довіри. *Економічний простір*. 2024. № 191. С. 230–234. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-37>.
5. Шкроміда В. В. Способи формування репутації компанії у контексті поставлених завдань репутаційного менеджменту. *Економічний простір*. 2020. № 164. С. 134–138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_164_25 (дата звернення: 03.04.2026).

SOCIAL-COMMUNICATIVE PRINCIPLES OF REPUTATION MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Yaroshenko O.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article theoretically substantiates the social-communicative principles of reputation management; describes their manifestations in the activities of the head of an educational institution. Effective tools for implementing the social-communicative principles of reputation management are identified; their features in the conditions of digitalization are noted.

Keywords: *management activity, head of an educational institution, reputation, reputation management, social-communicative principles.*